

УДК 342.5

Мех Юлія Володимирівна –

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
<https://orcid.org/0000-0002-0191-1020>*

Yuliia V. Mekh –

*PhD in Law, Associate Professor,
Associate Professor of
the Department of Administrative Law and Administrative Activities,
Yaroslav Mudryi National Law University
(60 Pushkinska Street, Kharkiv, 61023, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-0191-1020>*

Киргізова Владислава Сергіївна –

*студентка 4 курсу факультету міжнародного та європейського права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
<https://orcid.org/0009-0008-0941-2702>*

Vladyslava S. Kyrhizova –

*4th year student of the Faculty of International and European Law,
Yaroslav Mudryi National Law University
(60 Pushkinska Street, Kharkiv, 61023, Ukraine)
<https://orcid.org/0009-0008-0941-2702>*

Салієва Катерина Андріївна –

*студентка 3 курсу факультету міжнародного та європейського права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

Kateryna A. Saliieva –

*3rd year student of the Faculty of International and European Law,
Yaroslav Mudryi National Law University
(60 Pushkinska Street, Kharkiv, 61023, Ukraine)*

Державно-приватне партнерство в механізмі протидії корупції в органах публічної влади

У статті розглянуто правові аспекти забезпечення ефективності протидії корупції в системі органів державної влади. З'ясовано, що проблема ефективної протидії корупції є одним із найгостріших і найскладніших викликів в умовах воєнного часу. Сьогодні, як ніколи, українське суспільство потребує захисту від корупції в системі органів державної влади. В Україні вона досягла рівня, який загрожує самому існуванню державності. Попри усі намагання української держави впровадити ефективну антикорупційну політику, нині все ще залишається доволі складною ситуація стосовно протидії корупції у системі органів державної влади. Така ситуація обумовлена передусім недосконалістю правового забезпечення антикорупційної політики. Водночас інтеграція України у світову економіку змушує її дотримуватися міжнародних стандартів і правил. Подолання явища корупції є невід'ємною умовою євроінтеграційної політики нашої держави. Базовим нормативним документом програмного характеру у сфері протидії корупції є Антикорупційна стратегія. Очікується, що ухвалення антикорупційної стратегії та її належна реалізація дасть змогу знизити рівень корупції в Україні, зокрема шляхом усунення або мінімізації корупційних ризиків та зменшення кількості корупційних та пов'язаних з

корупцією злочинів; зменшення досвіду корупції серед громадян і бізнесу; збільшення кількості державних службовців, громадян і бізнесу, готових реально повідомляти про відомі випадки корупції; зниження толерантності до корупції з боку державних службовців, громадян і бізнесу. Проте поточна редакція Антикорупційної стратегії не дозволяє створити повноцінні правові умови для забезпечення суспільства від небезпеки корупції, що свідчить про потребу доопрацювання її тексту. Зокрема, запорукою успішної протидії корупції є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства як представниками органів державного управління, так і суспільства в цілому, що має бути обов'язково враховано у подальшому процесі реформування правової бази з протидії корупції у системі органів державної влади України. У зв'язку з цим, перспективним напрямом удосконалення правових засад протидії корупції в Україні є впровадження у систему законодавства інституту антикорупційної безпеки.

Ключові слова: антикорупційна політика, протидія корупції, сектор безпеки, державно-приватне партнерство, органи державної влади, правове забезпечення, антикорупційна безпека.

Yu. V. Mekh, V. S. Kyrhizova, K.A. Saliieva Public-Private Partnership in the Mechanism of Combating Corruption in Public Authorities

The article examines the legal aspects of ensuring the effectiveness of combating corruption in the system of state authorities. It has been found that the problem of effective anti-corruption is one of the most acute and difficult challenges in wartime conditions. Today, more than ever, Ukrainian society needs protection from corruption in the system of state authorities. In Ukraine, it has reached a level that threatens the very existence of statehood. Despite all the efforts of the Ukrainian state to implement an effective anti-corruption policy, the situation regarding combating corruption in the system of state authorities is still quite difficult. This situation is caused primarily by the imperfection of the legal support of the anti-corruption policy. At the same time, Ukraine's integration into the world economy forces it to adhere to international standards and rules. Overcoming the phenomenon of corruption is an integral condition of the European integration policy of our country. The Anti-Corruption Strategy is the basic regulatory document of a programmatic nature in the field of anti-corruption. It is expected that the adoption of the anti-corruption strategy and its proper implementation will make it possible to reduce the level of corruption in Ukraine, in particular by eliminating or minimizing corruption risks and reducing the number of corruption and corruption-related crimes; reducing the experience of corruption among citizens and businesses; increasing the number of civil servants, citizens and businesses willing to actually report known cases of corruption; reduction of tolerance to corruption on the part of civil servants, citizens and businesses. However, the current version of the Anti-corruption Strategy does not allow creating full-fledged legal conditions to protect society from the danger of corruption, which indicates the need to revise its text. In particular, the guarantee of a successful anti-corruption fight is ensuring the appropriate level of knowledge of anti-corruption legislation by both representatives of state administration bodies and society as a whole, which must be taken into account in the further process of reforming the legal framework for combating corruption in the system of public authorities of Ukraine. In this regard, a promising direction for improving the legal framework for combating corruption in Ukraine is the introduction of the anti-corruption security institute into the legal system.

Keywords: anti-corruption policy, anti-corruption, security sector, public-private partnership, state authorities, legal support, anti-corruption security.

Постановка проблеми. Проблема ефективної протидії корупції є одним із найгостріших і найскладніших викликів в умовах воєнного часу. Сьогодні, як ніколи, українське суспільство потребує захисту від корупції в системі публічної адміністрації. В Україні вона досягла рівня, який загрожує самому існуванню державності. Корупційна мережа фактично перетворюється на паралельну систему

управління, де різні питання можуть вирішуватися на основі бізнес-інтересів найпотужніших олігархів, а не підставі закону. Водночас інтеграція України у світову економіку змушує її дотримуватися міжнародних стандартів і правил. Подолання явища корупції є невід'ємною умовою євроінтеграційної політики нашої держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання протидії корупції в системі органів публічної адміністрації неодноразово привертало увагу українських науковців, серед яких В.М. Бевзенко, В.В. Белєвцева, В.М.Гаращук, Є. І. Григоренко, А. С. Євтушенко, Т.О.Коломоєць, В.К.Колпаков та ін. Водночас вивченню питань державно-приватного партнерства в секторі безпеки присвячено дослідження, що стосуються як сектору безпеки (праці В.Б. Авер'янова, О.М. Бандурки, Ю.П. Битяка, Р.А. Калюжного, В.Я.Настюка, С.П. Пономарьова, О.С. Проневича, О.Б.Червякової, Р.В.Шаповала), так і державно-приватного партнерства (праці Ю. С.Вдовенко, Ю.В. Георгієвського, В.С.Гуславського, Е.І. Іллічової, В.А.Ліпкана, К.В. Павлюка та ін.) [1-5].

Невирішені раніше проблеми. Існуючі в даний час механізми протидії корупції у системі органів державної влади розроблені не повною мірою, вимагають свого вдосконалення та доповнення, що потребує належного наукового підґрунтя.

Мета – розглянути правові аспекти державно-приватного партнерства в механізмі протидії корупції в системі публічної адміністрації.

Виклад основного матеріалу. Створення ефективного механізму протидії корупції неможливе без об'єктивного прогнозу передбачуваних загроз безпеки суспільству, всебічного аналізу основних тенденцій розвитку такої протидії шляхом установаження її належного механізму й виявлення чинників, що сприяють удосконаленню виявлення корупційних правопорушень. Узагальнена система з протидії адміністративним правопорушенням, пов'язаних з корупцією повинна становити собою цілісну концепцію, що включає в себе заходи як із забезпечення економічної безпеки держави, так і безпосередньо із захисту прав та інтересів громадян від правопорушень корупційної спрямованості [3, с. 223].

Попри усі намагання української держави впровадити ефективну антикорупційну політику, нині все ще залишається доволі складною ситуація стосовно протидії корупції у системі органів державної влади. Зокрема, доволі показовою є справа судді В.Князева [6], а також народного депутата С. Лабазюка [7]. Очевидно, що такі випадки призводять до підриву

авторитету органів державної влади та довіри до них суспільства.

Проблема корупції в органах державної влади є широко поширеною та потребує негайного вирішення з огляду на євроінтеграційний курс України, оскільки важливою рекомендацією Європейської Комісії щодо заявки України на вступ до Європейського Союзу є посилення боротьби з корупцією, особливо на високому рівні шляхом реформування системи державного управління в Україні [8, с. 47].

До основних форм корупції у цій сфері слід віднести: відмову у наданні відомостей про фізичних та юридичних осіб, передбачених законом, умисне приховування інформації, надання недостовірної інформації; незаконне сприяння фізичним та юридичним особам, які беруть участь у закупівлях; надання неправомірної вигоди фізичним або юридичним особам у процесі підготовки та прийняття нормативно-правових актів чи рішень; неправомірне одержання особою, причетною до корупційного злочину, матеріальної вигоди, послуг, винагороди чи іншої вигоди; отримання субсидій, позик чи пільг, послуг чи інших переваг з метою підтримки підприємницької діяльності фізичних або юридичних осіб та одержання неправомірної матеріальної вигоди особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування [9].

Загрози національній безпеці України в період дії правового режиму воєнного стану досягнули рівня, за якого нагальною є потреба вироблення нових способів забезпечення належного стану захищеності в державі. Одним із дієвих способів національної стабілізації безпекових питань є впровадження механізмів державно-приватного партнерства в секторі безпеки як це зазначено в Стратегії національної безпеки України 2020 року [10]. Примітно, що пошук оптимізації впливу на формування та забезпечення належного стану національної безпеки актуалізовано з одного боку, людиноцентризмом в будь-якій управлінській сфері, а з іншого – глобалізацією суспільних відносин, що супроводжується розмиттям національних кордонів в частині вирішення безпекових питань та пошуку універсальних способів їх вирішення [11, с. 72].

У свою чергу, протидія корупції має здійснюватися виключно на правовій основі – з дотриманням принципу верховенства права і визнанням того, що в Україні права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави [12, с. 200]. З початку 1990-х років український уряд вжив заходів щодо розробки стратегії протидії корупції в державі, прийнято відповідні документи у вигляді загальнодержавних програм, планів, концепцій тощо. Проте антикорупційне законодавство проголошувало декларативні гасла та передбачало недостатні санкції проти них, тому не стало стримуючим фактором для потенційних корупціонерів від вчинення злочинів. Саме тому такі заходи не вплинули на стан та рівень корупції, яка з кожним роком лише зростає, як свідчать численні національні та міжнародні дослідження [13, с. 348]. Пізніше, починаючи з 2014 р. у правовій системі України антикорупційна політика все більше набувала статусу окремого різновиду державної правової політики, форми її здійснення ставали чим далі більше конкретизованими і формалізувалися у законодавстві, закріплювалася не лише політична, але й правова відповідальність конкретних органів влади за її здійснення [14, с. 370].

У законодавстві в сфері державно-приватного партнерства виокремлено такі його основоположні принципи: рівності учасників державно-приватного партнерства; заборони будь-яких форм дискримінації; узгодження інтересів державних та приватних партнерів з метою отримання взаємної вигоди; забезпечення вищої ефективності діяльності, ніж у разі здійснення такої діяльності державним партнером без залучення приватного партнера; незмінність протягом усього строку дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, цільового призначення та форми власності об'єктів, що перебувають у державній або комунальній власності чи належать Автономній Республіці Крим, переданих приватному партнеру; визнання державними та приватними партнерами прав і обов'язків, передбачених законодавством України та визначених умовами договору, укладеного у рамках державно-приватного партнерства; справедливий розподіл між державним та

приватним партнерами ризиків, пов'язаних з виконанням договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства; визначення приватного партнера на конкурсних засадах, крім випадків, встановлених законом (ст. 3 Закону України «Про державно-приватне партнерство» [15]).

Розвинена багаторівнева, багатовимірна та систематизована нормативна база може гарантувати основні шляхи боротьби з корупцією, тому для забезпечення належного функціонування антикорупційної системи необхідно усунути недоліки законодавства у сфері, що розглядається, і покращити взаємодію всіх суб'єктів даної системи. При цьому, необхідно проводити постійний пошук балансу правового регулювання найефективніших заходів боротьби з цією корозією суспільних, державних та управлінських відносин [16, с. 102].

Уваги заслуговує Закон України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки» [17], який має метою досягнення значного прогресу у запобіганні та протидії корупції та забезпечення злагодженої та системної антикорупційної діяльності всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні. Антикорупційна стратегія є базовим нормативним документом програмного характеру у сфері протидії корупції. Як результат правової політики держави, Антикорупційна стратегія має кілька особливостей. По-перше, Антикорупційна стратегія окреслює основні соціально-правові чинники, які визначаються як причини і передумови корупції у найважливіших сферах державного управління і господарювання України, а також визначає основні правові форми реакції держави на це. Такими сферами визначено функціонування системи судочинства, прокуратури та органів правопорядку, система державного регулювання економіки, організація митної справи та оподаткування, розвиток державного та приватного сектори економіки, сфера будівництва, земельних відносин та розвитку інфраструктури, сфера охорони здоров'я, освіти і науки, сфера соціального захисту. По-друге, примітною особливістю наповнення документу є юридична формалізація обов'язкових для реалізації організаційних і управлінських заходів, що вживаються

державою задля запобігання корупції на рівні органів державної влади і місцевого самоврядування. Зокрема, це заходи щодо формування негативного ставлення до корупції, врегулювання конфлікту інтересів, дотримання загальних обмежень та заборон, правил етичної поведінки, здійснення заходів фінансового контролю, забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній, захист викривачів корупції. Такі заходи спрямовані на відвернення корупційних ризиків, є профілактичними за характером і розраховані на мінімізацію їх негативних наслідків. По-третє, Антикорупційна стратегія відображає перелік управлінських заходів антикорупційної спрямованості, які прямо відповідають інтересам забезпечення національної безпеки (зокрема, незалежний аудит суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, сфера закупівлі товарів, робіт або послуг, що відповідають потребам Збройних Сил України та інших складових сил безпеки і оборони, пошук ефективної моделі призначення на посади осіб, оплати їх праці, просування по службі та розгляду дисциплінарних скарг у системі органів охорони правопорядку, унеможливлення існування конфлікту інтересів при розслідуванні правопорушень стосовно співробітників антикорупційних органів та ін.). По-четверте, сили оборони сектору безпеки та оборони держави виокремлені Антикорупційною стратегією у підрозділ 3.6. У ньому визначено, що чинниками корупціогенності у системі управління обороною є непрозоре та неефективне користування та розпорядження землями оборони, об'єктами нерухомості в оборонно-промисловому комплексі, а також надлишковим рухомим військовим майном, об'єктами інтелектуальної власності; неконтрольоване споживання пального, яке закуповується для потреб Збройних Сил України, неефективний механізм закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що здійснюється в умовах надмірного режиму засекречування та має низький рівень конкурентності, що сприяє зловживанням та необґрунтованим витратам бюджетних коштів.

Аналіз стану корупції в Україні, ефективності антикорупційної політики за попередні періоди, міжнародних стандартів і

кращих світових практик у сфері протидії корупції дозволив сформулювати наступні основні принципи антикорупційної політики на 2021-2025 роки [17]:

1. Оптимізація функцій органів державної влади, реалізація яких передбачає, насамперед: усунення дублювання повноважень іншими органами влади; тимчасове призупинення виконання неефективних повноважень, пов'язаних із високим рівнем корупції, доки не будуть запроваджені відповідні процедури для мінімізації пов'язаних корупційних ризиків; усунення випадків здійснення повноважень одним і тим же органом, поєднання цих повноважень створює додаткові корупційні ризики.

2. Цифрова трансформація здійснення органами державної влади та органами місцевого самоврядування, прозорість їх діяльності та оприлюднення даних як основа для мінімізації ризиків корупції в їх діяльності.

3. Створення додаткового стримувального ефекту для всіх суб'єктів права шляхом забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення.

4. Виховання суспільної нетерпимості до корупції, формування культури доброчесності та поваги до верховенства права.

Ухвалення антикорупційної стратегії та її належна реалізація дасть змогу знизити рівень корупції в Україні, зокрема шляхом усунення або мінімізації корупційних ризиків та зменшення кількості корупційних та пов'язаних з корупцією злочинів, зокрема у сфері державного управління [8, с. 47]. Зокрема, очікується, що ухвалення антикорупційної стратегії та її належна реалізація дасть змогу знизити рівень корупції в Україні, зокрема шляхом усунення або мінімізації корупційних ризиків та зменшення кількості корупційних та пов'язаних з корупцією злочинів; зменшення досвіду корупції серед громадян і бізнесу; збільшення кількості державних службовців, громадян і бізнесу, готових реально повідомляти про відомі випадки корупції; зниження толерантності до корупції з боку державних службовців, громадян і бізнесу.

Разом з тим, як слушно відзначаються науковці, змістовне наповнення Антикорупційної стратегії як базового нормативного акту, що регламентує політику

протидії корупції у державі, не дозволяє створити повноцінні правові умови для забезпечення суспільства від небезпеки корупції. Однією з причин цього є певні недосконалості документа. Їх наявність суттєво нівелює загальносуспільну зацікавленість у подоланні корупції, знижує рівень регуляторної ефективності документу у правовій системі, а також не відповідає параметрам забезпечування національних інтересів від потенційних ризиків і проявів корупції [18**Error! Reference source not found.**, с. 85].

Водночас, запорукою успішної протидії корупції є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства як представниками органів державного управління, так і суспільства в цілому. З одного боку, це сприяє ефективній діяльності передбачених законодавством превентивних антикорупційних механізмів, а з іншого — підвищує рівень правової свідомості громадян, що зменшує ризики порушення їх основних прав і свобод у повсякденному житті, а також сприяє формуванню у населення нетерпимості до проявів корупції [19]. Все це має бути обов'язково враховано у подальшому процесі реформування правової бази з протидії корупції у системі органів державної влади України. У зв'язку з цим, перспективним напрямом удосконалення системи правового регулювання протидії корупції в Україні є впровадження у систему законодавства інституту антикорупційної безпеки, що буде не лише передумовою оптимізації організаційно-правового механізму протидії корупції, а й чинником створення реальних умов для та декорпоративізації владних відносин всіх рівнів та припинення деградації та деформації системи правових регуляторів шляхом викорінення протиправних практик [18, с. 87].

Як влучно зауважує з цього приводу О. С. Передерій [14], підсилює наведену вище позицію і те, що на підзаконному рівні Стратегія національної безпеки України, яку введено в дію Указом Президента України № 392/2020 від 14.09.2020 р. дублює конституційне положення про те, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю в Україні, а реалізація цього

постулату є головною ціллю державної політики щодо забезпечення національної безпеки [20]. Поряд із цим, Стратегія закріплює, що захист суспільства від корупційних правопорушень є основою розвитку людського капіталу. У пункті 46 документа визначено, що однією із гарантій того, що громадянин має відчувати себе у безпеці є утвердження принципу нульової толерантності до корупції, забезпечення ефективної діяльності органів, які запобігають корупції та протидіють корупційним правопорушенням. Беручи до уваги зазначене, вважаємо, що формулювання мети Антикорупційної стратегії слід змінити і підпорядкувати цілям та інтересам забезпечення національних інтересів від корупційних ризиків і проявів на основі приведення у відповідність з нормами законодавства про національну безпеку України. Це цілком вкладається у зміст нового інституту, що термінологічно позначимо як «антикорупційна безпека». Відповідно, доцільним є оновлення мети Антикорупційної стратегії як «забезпечення антикорупційної безпеки України». Зазначена категорія є нормативно не визначеною і потребує формалізації [14, с. 371].

Висновки. Нині чинне законодавство України, що визначає правові засади забезпечення протидії корупції, потребує удосконалення з метою забезпечення ефективності протидії корупції в системі органів публічної влади. Зокрема, у науковій літературі цілком обґрунтовано сьогодні піддається критиці змістовне наповнення Антикорупційної стратегії як базового нормативному акту, що регламентує політику протидії корупції у державі в аспекті впровадження інституту антикорупційної безпеки, в тому числі із врахуванням такої форми як державно-приватне партнерство. В умовах сьогодення необхідно шукати якісно нові підходи до профілактичної діяльності, які відповідатимуть реаліям сьогодення та враховуватимуть сучасні тенденції розвитку суспільства та держави.

Насамкінець, зауважимо, що правові аспекти забезпечення ефективності протидії корупції в системі органів публічної влади потребують подальшого наукового дослідження.

Список використаних джерел:

1. Мех Ю.В., Белєвцева В.В. Адміністративно-правовий механізм протидії корупційним деліктам як складова частина сектору безпеки держави. *Epistemological aspects of tort law transfiguration in the creation of anti-corruption legislation and its enforcement: Scientific monograph*. Ed. T. Kolomoiets. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”. 2023. P.192-211.
2. Пономарьов С.П. Методологія та методи дослідження адміністративно-правових засад сектору безпеки і оборони України. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2017. Випуск 43. Том 3. С. 263-268.
3. Настюк В.Я. Запобігання корупційним проявам як умова забезпечення безпеки держави. *Epistemological aspects of tort law transfiguration in the creation of anti-corruption legislation and its enforcement: Scientific monograph*. Ed. T. Kolomoiets. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”. 2023. P.223-244.
4. Мельник Р.С., Бєвзенко В.М. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / за заг. ред. Р.С. Мельника. К.: Ваіте, 2014. 376 с.
5. Mekh Y., Georgiievskiy I., Ignatchenko I., Maslova I., Kostenko I. Public-Private Partnership in the Security Sector: Updating in the Conditions of Counteracting the COVID-19 and Armed Aggression in Eastern Ukraine. *Revista de la universidad del zulia*. Volume: 13, Issue: 37, 2021. P. 347-361.
6. ВРП відкрила провадження щодо підозрюваного у хабарництві екс-голови Верховного Суду Князева. URL: <https://zn.ua/ukr/anticorruption/vrp-vidkrila-provadhennja-shchodo-pidozruvanoho-u-khabarnitstvi-eksholovi-verkhovnoho-sudu-knjazjeva.html>
7. ВАКС обрав запобіжний захід для Сергія Лабазюка: нардеп вперше прокоментував ситуацію. URL: <https://yvu.com.ua/vaks-obrav-zapobizhnyj-zahid-dlya-sergiya-labazyuka-nardep-vpershe-prokomentuvav-sytuatsiyu/>.
8. Луцька К. П. Теоретико-правові проблеми корупції в органах державної влади з огляду на євроінтеграцію України. *Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування*. 2023. №1. С. 44-48.
9. Гвоздецький В. Д. Адміністративно-правові та організаційні засади запобігання та протидії корупції в Україні: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07. К., 2014. 587 с.
10. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text>.
11. Мех Ю.В. Теоретико-методологічні засади основних принципів та функцій державно-приватного партнерства в секторі безпеки держави. *Журнал східноєвропейського права*. 2023. № 117. С. 71-76.
12. Мащенко В. С., Боксгорн В. В. Окремі питання запобігання та виявлення корупції в органах публічної влади в умовах воєнного стану. *Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Одеса, 20 жовтня 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. С. 198-202.*
13. Сметаніна Н. В., Мельник Д. С. Політика протидії корупції – шляхи вдосконалення та сучасний стан. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2023. С. 347-351.
14. Передерій О. С. Антикорупційна безпека в структурі державної правової політики України. *Цілі сталого розвитку в аспекті зміцнення національного та міжнародного правопорядку: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя-Львів-Одеса-Ужгород-Харків-Чернівці, 27 жовтня 2023 року)*. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. С. 369-373.
15. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17>.
16. Євтушенко А. С. Основні засади протидії корупції в секторі публічного управління. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування*. 2023. Том 34 (73). № 5. С. 99-103.
17. Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки: Закон України; Стратегія від 20.06.2022 року №2322-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20#Text>.

18. Передерій О. С., Григоренко Є. І. Антикорупційна безпека України як перспективний компонент державної правової політики: теоретико-правові аспекти. *Науковий вісник Ужгородського університету: серія: Право*. 2023. Т. 1. Вип. 79. С. 82-88.

19. Шатрава С. Місце та особливості функціонування органів Національної поліції України в системі суб'єктів протидії корупції. *Visegrad journal on human rights*. 2016. №4(1). С. 228-232.

20. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України № 392/2020. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037>.

References:

1. Mekh Yu.V., Bielievtsseva V.V. Administratyvno-pravovyi mekhanizm protydii koruptsiinym deliktam yak skladova chastyna sektoru bezpeky derzhavy. *Epistemological aspects of tort law transfiguration in the creation of anti-corruption legislation and its enforcement: Scientific monograph*. Ed. T. Kolomoiets. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”. 2023. P.192-211.

2. Ponomarov S.P. Metodolohiia ta metody doslidzhennia administratyvno-pravovykh zasad sektoru bezpeky i oborony Ukrainy. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*. 2017. Vypusk 43. Tom 3. S. 263-268.

3. Nastiuk V.Ya. Zapobihannia koruptsiinym proiavam yak umova zabezpechennia bezpeky derzhavy. *Epistemological aspects of tort law transfiguration in the creation of anti-corruption legislation and its enforcement: Scientific monograph*. Ed. T. Kolomoiets. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”. 2023. P.223-244.

4. Melnyk R.S., Bevzenko V.M. Zahalne administratyvne pravo: navchalnyi posibnyk / za zah. red. R.S. Melnyka. K.: Vaite, 2014. 376 s.

5. Mekh Y., Georgiievskiy I., Ignatchenko I., Maslova I., Kostenko I. Public-Private Partnership in the Security Sector: Updating in the Conditions of Counteracting the COVID-19 and Armed Aggression in Eastern Ukraine. *Revista de la universidad del zulia*. Volume: 13, Issue: 37, 2021. P. 347-361.

6. VRP vidkryla provadzhennia shchodo pidozriuvanoho u khabarnytstvi eks-holovy Verkhovnoho Sudu Kniazieva. URL: <https://zn.ua/ukr/anticorruption/vrp-vidkrila-provadhennja-shchodo-pidozriuvanoho-u-khabarnytstvi-eksholovi-verkhovnoho-sudu-knjazjeva.html>

7. VAKS obrav zapobizhnyi zakhid dlia Serhiia Labaziuka: nardep vpershe prokomentuvav sytuatsiiu. URL: <https://yvu.com.ua/vaks-obrav-zapobizhnyj-zahid-dlya-sergiya-labazyuka-nardep-vpershe-prokomentuvav-sytuatsiyu/>.

8. Lutska K. P. Teoretyko-pravovi problemy koruptsii v orhanakh derzhavnoi vlady z ohliadu na yevrointehratsiiu Ukrainy. *Tavriiskyi naukovyi visnyk. Serii: Publichne upravlinnia ta administruvannia*. 2023. №1. S. 44-48.

9. Hvozdettskyi V. D. Administratyvno-pravovi ta orhanizatsiini zasady zapobihannia ta protydii koruptsii v Ukraini: dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.07. K., 2014. 587 s.

10. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku “Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy”: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14.09.2020 r. № 392/2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text>.

11. Mekh Yu.V. Teoretyko-metodolohichni zasady osnovnykh pryntsyviv ta funktsii derzhavno-pryvatnoho partnerstva v sektori bezpeky derzhavy. *Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2023. № 117. S. 71-76.

12. Mashchenko V. S., Bokshorn V. V. Okremi pytannia zapobihannia ta vyjavlennia koruptsii v orhanakh publichnoi vlady v umovakh voiennoho stanu. *Stan ta perspektyvy rozvytku administratyvnoho prava Ukrainy: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet konferentsii, m. Odesa, 20 zhovtnia 2023 r. Odesa: ODUVS, 2023. S. 198-202.*

13. Smetanina N. V., Melnyk D. S. Polityka protydii koruptsii – shliakhy vdoskonalennia ta suchasnyi stan. *Analychno-porivnialne pravoznavstvo*. 2023. S. 347-351.

14. Perederii O. S. Antykoruptsiina безпека v strukturі derzhavnoi pravovoi polityky Ukrainy. *Tsili staloho rozvytku v aspekti zmitsnennia natsionalnoho ta mizhnarodnoho pravoporiadku: tezy dopovidei*

Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Zaporizhzhia-Lviv-Odesa-Uzhhorod-Kharkiv-Chernivtsi, 27 zhovtnia 2023 roku). Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina, 2023. S. 369-373.

15. Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo: Zakon Ukrainy vid 01.07.2010 r. № 2404-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17>.

16. Yevtushenko A. S. Osnovni zasady protydii koruptsii v sektori publichnoho upravlinnia. *Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Serii: Publichne upravlinnia ta administruvannia*. 2023. Tom 34 (73). № 5. S. 99-103.

17. Pro zasady derzhavnoi antykoruptsiinoi polityky na 2021-2025 roky: Zakon Ukrainy; Stratehiia vid 20.06.2022 roku №2322-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20#Text>.

18. Perederii O. S., Hryhorenko Ye. I. Antykoruptsiina bezpeka Ukrainy yak perspektyvnyi komponent derzhavnoi pravovoi polityky: teoretyko-pravovi aspekty. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu: serii: Pravo*. 2023. T. 1. Vyp. 79. S. 82-88.

19. Shatrava S. Mistse ta osoblyvosti funktsionuvannia orhaniv Natsionalnoi politsii Ukraini v systemi sub'iektiv protydii koruptsii. *Visegrad journal on human rights*. 2016. №4(1). S. 228-232.

20. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku “Pro Stratehiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy”: Ukaz Prezydenta Ukrainy № 392/2020. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037>.